

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTAS DE FORMAÇÃO INTELECTUAL DO ALUNO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

SOCIAL MEDIA AS STUDENT INTELLECTUAL TRAINING TOOLS IN BASIC EDUCATION

Jefferson Florencio Rozendo¹

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra²

Diego de Vargas Matos³

Michel da Costa⁴

RESUMO: Este estudo objetiva compreender e discutir uma abordagem sobre a importância da utilização das mídias sociais, despertando o interesse do aluno pelo ensino e a aprendizagem na Educação Básica. Para tanto, apresenta o construto da aprendizagem dos alunos na busca do conhecimento usando o universo virtual, o seu papel sociocultural, efeitos pedagógicos e dificuldades enfrentadas pelos alunos no acesso às mídias sociais, bem como identifica o que são mídias sociais, apresenta suas funções, estabelece a relação entre o uso das mídias sociais e a performance do aluno da Educação Básica. Para a realização desta investigação, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, por meio de revisão de literatura sobre a temática em questão. A hipótese inicial era a de que esses alunos desconheciam as mídias sociais como ferramenta de aprendizado educacional; no entanto, verificou-se, que eles e os professores mediadores somente apresentam dificuldades de acesso a esse instrumento de ensino e de aprendizagem. Os resultados revelaram que os educandos buscam conteúdos nas mídias digitais para produzir seus conhecimentos, agregando-lhes saberes. Conclui que os alunos estão comprometidos com a sua educação promovendo suas formações, além de facilitar o aprendizado educacional, por meio das mídias sociais, mas parte dos professores ainda necessita de capacitação no campo digital para auxiliar os alunos nesse processo.

Palavras-chave: Mídias sociais. Aprendizagem. Capacitação.

ABSTRACT: This study aims to understand and discuss an approach on the importance of using social media, arousing student interest in teaching and learning in Basic Education. To this end, it presents the construct of student learning in the pursuit of knowledge using the

1 Doutorando e Mestre em Educação. Absolute Christian University, (ACU). Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica, (ProfEPT/IFCE).

2 Mestre em Filosofia. Universidade Federal da Paraíba, (UFPB).

3 Mestre em Educação em Ciências e Matemática. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, (PUCRS).

4 Doutor em Educação Matemática. Universidade Bandeirante de São Paulo, (UNIBAN).

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

virtual universe, its sociocultural role, pedagogical effects and difficulties faced by students in accessing social media, as well as identifying what social media are, presenting their functions, establishes the relationship between the use of social media and the performance of Basic Education students. To carry out this investigation, a qualitative approach research was carried out, through a literature review on the subject in question. The initial hypothesis was that these students were unaware of social media as an educational learning tool; however, it was verified that they and the mediating teachers only have difficulties in accessing this teaching and learning instrument. The results revealed that students seek content in digital media to produce their knowledge, adding knowledge to them. It concludes that students are committed to their education by promoting their training, in addition to facilitating educational learning through social media, but some of the teachers still need training in the digital field to help students in this process.

Keywords: Social media. Learning. Training.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa pretende mostrar a relação existente entre utilização das mídias sociais e o interesse na aprendizagem do aluno da Educação Básica por meio de técnicas incorporadas com mídias digitais, conforme concepções apresentadas por gestores públicos, se estão preocupados com essa nova realidade, de adotarem nas escolas públicas equipamentos que estimulem o interesse dos alunos pelas aulas. Para isso, articula-se os resultados a partir da ideia de que as mídias sociais são ferramentas potenciais na aprendizagem do aluno.

Este estudo é de fundamental importância em pesquisas qualitativas, uma vez que ainda existe a presença de lacunas no conhecimento científico sobre mídias sociais como ferramentas de formação intelectual do aluno da Educação Básica.

Assim, para fundamentar a importância dessa pesquisa foram utilizados dados que diferenciam-se e confirmam o crescimento e aceitação da sociedade acadêmica, no caso, os alunos que buscam o uso das redes sociais. As informações proporcionam aos usuários uma interação virtual, possibilitando que mais informações sejam difundidas ao mesmo tempo. Essas ferramentas tecnológicas, são aderidas por instituições educacionais promovendo por meio das redes sociais uma interação digital inovadora.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Nesse contexto, justifica-se o interesse em investigar mídias digitais por meio do conhecimento virtual, em que os avanços tecnológicos redimensionam uma nova maneira de refletir e abordar distintas discussões nas práticas pedagógicas, bem como suas relações com as Tecnologias das Informações e Comunicações (TICs).

Para fins educacionais, os aplicativos têm se mostrado úteis, pois algumas ferramentas apresentam-se aplicáveis na prática em sala de aula, bem como em atividades extras que os alunos devem produzir em casa. No entanto, neste estudo buscou-se investigar o desafio do aluno ao utilizar as ferramentas das mídias digitais durante seu processo de aprendizagem.

Com a origem da *internet*, em meados da década de 1990, e com o conseqüente surgimento de recursos tecnológicos, a comunicação entre as pessoas foi facilitada. A televisão e o telefone não desempenharam mudanças significativas no processo de educação. Mas, o computador surgiu como um meio de comunicação com capacidade de alavancar a metodologia aplicada na educação possibilitando aprendizado.

Outro aspecto fundamental é que este estudo está inserido na Mídias Digitais voltada à Educação Básica, aliada às Novas Tecnologias, tendo como metodologia de pesquisa qualitativa uma revisão de literatura que desperta alguns questionamentos, a saber: como as mídias sociais tornaram-se ferramentas de formação intelectual do aluno da Educação Básica? O professor deve ou não buscar uma nova metodologia de se comunicar com os alunos?

E, ainda, o problema de pesquisa: Os gestores públicos estão preocupados com essa nova realidade, que é a necessidade de dotarem nas escolas públicas o uso de equipamentos necessários ao estímulo e interesse do aluno pelas aulas, utilizando as mídias sociais como ferramentas de formação intelectual do aluno da Educação Básica?

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa visa compreender a importância da relação existente entre a utilização das mídias sociais e o empenho do aluno da Educação Básica em seu processo de aprendizagem.

A seção seguinte deste trabalho aborda dados referentes ao contexto da investigação como: apresenta estudos sobre o marco das Mídias Digitais pertinentes ao contexto histórico do surgimento da *internet* e avanços tecnológicos, fundamentados em

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

pesquisas por meio de revistas especializadas na temática, Teses, Dissertação de Mestrado, legislações, os quais expõem a trajetória histórica das Mídias Digitais, bem como as práticas de uso das mídias sociais na educação básica. Foi realizada uma abordagem teórica sobre as mídias sociais no entendimento educacional, as modalidades de mídias sociais e suas performances, bem como sua importância para os processos de ensino e de aprendizagem no âmbito educacional.

Em seguida, são apresentados os procedimentos e instrumentos metodológicos utilizados que contribuirão para a construção desta pesquisa qualitativa como uma revisão de literatura. A metodologia da pesquisa envolveu elementos da pesquisa qualitativa, buscando evidenciar a atuação desse aluno em processo de aprendizagem por meio das Mídias Sociais. A pesquisa tem como objeto de conhecimento a relação existente entre a utilização das mídias sociais e o interesse do aluno da Educação Básica pelo seu processo de aprendizagem por meio de técnicas educacionais incorporadas a mídias digitais.

Posteriormente, são apresentados os resultados inerentes a coleta dos dados por meio de pesquisas já publicadas por outros pesquisadores sobre a temática em estudo, visando a compreensão do fenômeno investigado. A pesquisa apresenta algumas reflexões que poderão levantar outras provocações acerca das mídias sociais e o interesse do aluno da Educação Básica pelo seu processo de aprendizagem, bem como possíveis desdobramentos originários deste estudo colaborando no campo da Ciência. Para a finalização do trabalho, é exposto o marco das Mídias Sociais como uma abordagem teórica sobre as mídias digitais.

2 MARCO DAS MÍDIAS DIGITAIS

Com o surgimento da *internet*, em meados da década de 90, incorporada aos recursos tecnológicos, a conexão entre as pessoas ficou mais fácil. O computador surgiu como uma ferramenta de comunicação com capacidade de alavancar os processos de ensino e de aprendizagem, integrando e compartilhando informações em comum; daí, pode-se dizer que as redes sociais podem ser ferramentas essenciais no avanço da qualidade do ensino, até mesmo nos primeiros anos de escolaridade básica.

De forma similar, Recuero define rede social da seguinte maneira:

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos (RECUERO, 2009, p.29).

Nesse ponto de vista, há redes sociais com funcionalidades para distintos campos. Inicia-se, pela área técnica, como o *LinkedIn*, espaço que se divulga o currículo em ambientes de socialização configurado para que se obtenha êxito na carreira. O *LinkedIn* foi criado para relacionamentos profissionais, como, por exemplo, encontrar um emprego, descobrir malandretas e entrar em contato com possíveis parceiros de negócios (ROOS, 2012).

Enquanto o *Instagram*, oferece espaço para expor fotos. Já o *Whatsapp*, um aplicativo de mensagens instantâneas que permite o compartilhamento de vídeos, imagens, áudios e textos (ROOS, 2012).

É importante ainda citar que as redes sociais têm sido de grande importância nos dias de hoje. Visto que, o diálogo virtual em período real proporciona aos usuários a difusão de informações ao mesmo tempo. Esses mecanismos tecnológicos são usados por instituições educacionais, que aderiram às redes sociais para a inclusão digital.

Outro aspecto fundamental é que o uso de equipamentos digitais nas metodologias educacionais apresentam dinâmicas inovadoras, tanto de formar, quanto de aprender em distintos ambientes tradicionais. Contudo, para que se possa potencializar a aprendizagem formal e a formação ao longo da vida é importante ir além da disponibilidade de acesso aos distintos objetos de produção e distribuição de riqueza simbólica e material (SCHWARTZ, 2002).

Para fins educacionais, os softwares têm sido apontados como benéficos, pois algumas ferramentas apresentam-se aplicáveis na prática diária em sala de aula, bem como nas atividades complementares realizadas a distância pelos alunos sem a mediação constante do professor.

3 AS MÍDIAS SOCIAIS NO OLHAR EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Muitas pessoas acreditam que redes sociais e mídias sociais tratam-se do mesmo sistema operacional, e que esses termos podem ser utilizados como sinônimos, porém elas estão equivocadas. Pois, mídia social é o uso de softwares com o intuito de tornar-se participativo à conversação entre pessoas. Já a rede social é um ambiente em que as pessoas compartilham interesses parecidos (BEHRENS, 2007). O propósito principal das redes sociais é o de conectar pessoas. Preenche-se uma representação em delineamento de mídias sociais e interage-se com outras pessoas, com embasamento nas proeminências que elas leem sobre a representação. Pode-se dizer que redes sociais é uma categoria das mídias sociais.

A contribuição a seguir de Behrens delinea:

Os recursos tecnológicos quando bem utilizados a serviço da aprendizagem são possibilidades didáticas e formativas. Assim, uma prática pedagógica inovadora inclui propostas que permitam desenvolver as novas tecnologias da informação e da comunicação no sentido de ampliar os recursos de aprendizagem (BEHRENS, 2007, p. 450).

Nesse contexto, a mídia social compreende diversas mídias, tais como vídeos, blogs e as já mencionadas redes sociais. O conceito também abrange mídias preexistentes ao surgimento da *internet*, tais como; rádio, TV, jornais e revistas. A partir da *internet*, ela deixou de ser imóvel, dessa forma, possibilitando uma forma interacional entre as pessoas.

No âmbito das mídias sociais, ocorrem as convivências, compartilhadas nas redes sociais. Em razão disso, as mídias sociais acabaram tornando-se também ambientes de partilhar conhecimentos com outras pessoas. Outra maneira de diferenciá-las é que as mídias sociais auxiliam as pessoas a se vincularem por meio da tecnologia, enquanto as redes sociais aperfeiçoam essa vinculação, visto que as pessoas relacionam-se por meio das redes uma vez que compartilham de objetivos semelhantes.

3.1 TIPOS DE MÍDIAS SOCIAIS

Conhecer o que o cliente quer é o gatilho para ter muito sucesso na sua empresa. Para alcançar os objetivos do público alvo do negócio é necessário criar estratégias para capturar o que o mercado está à procura e disseminar o seu produto para satisfazer a

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

necessidade desejada. Diante disso, as mídias em geral atendem esse quesito. Este processo apresenta, há cerca de duas décadas, os meios midiáticos para as instituições noticiarem seus produtos ou serviços em jornais, televisão, livros ou rádio, ressaltando que a educação do mesmo modo se adapta a esse sistema operacional, incorporado à *internet*.

Ensinar em ambientes digitais e interativos de aprendizagem significa: organizar situações de aprendizagem, planejar e propor atividades; disponibilizar materiais de apoio com o uso de múltiplas mídias e linguagens; ter um professor que atue como mediador e orientador do aluno, procurando identificar suas representações de pensamento; fornecer informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de informações e a realização de experimentações; provocar a reflexão sobre processos e produtos; fornecer a formalização de conceitos; propiciar a interaprendizagem e a aprendizagem significativa do aluno (ALMEIDA, 2003, p. 334).

Em razão dessa realidade, a *internet* é considerada uma forma de interagir com o aluno, proporcionando a dinâmica das novas mídias sociais. Em face disso, as mídias sociais apresentam-se congregadas à educação, proporcionando conhecimentos sobre o que se deve recomendar para aplicar nos processos de ensino e de aprendizagem, principalmente aos alunos dos primeiros anos de escolaridade básica.

Tais considerações apontam que as mídias sociais são inovadoras; daí, importante mencionar que existem algumas modalidades de mídias sociais que podem ser empregadas nos processos de ensino e de aprendizagem.

Esses aspectos se relacionam modalidade **1# Os Blogs**. Este tipo de mídia social apresenta páginas publicadas na *internet*, com o intuito de propagação de conhecimentos. Os docentes podem usar esse mecanismo para se interrelacionar com os educandos, produzindo artigos aperfeiçoados com o método “SEO” para aproximar-se dos alunos com mais facilidade.

Nesse contexto, uma comunidade virtual é aquela que consta afinidades num ambiente virtual qualificada pela unificação de um conjunto de pessoas que buscam corresponder suas experiências e conhecimentos no ambiente virtual. Nesse sentido, o conhecimento é provocado a partir dos vínculos comunitários, potencializando a troca de competências e motivando a coletivização dos saberes num ambiente que não possui controle centralizado (SANTOS, 2010).

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Um outro aspecto refere-se à modalidade **2# Redes Sociais**. Esta modalidade de mídia social estabelecida em *websites* de convívio que se apresentam como excelentes softwares de publicação instantânea, como, por exemplo, o Facebook, Google+, dentre outros, potencializando a eficiência, quando empregadas ao lado de um Blog.

As redes sociais online de professores são um fenômeno cada vez mais presente, ampliando a dimensão e o alcance das redes sociais de professores formadas a partir da escola. O estudo das relações e das práticas sociais que se produzem nestas redes é importante para a educação na medida em que podem ser agentes de transformação da estrutura e da organização educacional (GUTIERREZ, 2004, p.14).

Ao considerar os referidos aspectos é importante ressaltar que a modalidade **3# Redes Sociais de Conteúdo**. Esta mídia social é parecida com o Facebook, destacando que elas são focalizadas na concepção e na partilha de conteúdo. Mencionam-se ainda mídias sociais, tais como: *YouTube*, *SlideShare*, *Flickr*, dentre outros.

E ao considerar essa perspectiva, é importante enfatizar que a modalidade **4# Microblogs**, também compartilha conteúdo, bem como as Redes Sociais de Conteúdo, ressaltando que de forma mais instantânea e precisa, tais como: o *Twitter*, *Tumblr*, *Pownce*, dentre outros. Essas mídias, ao serem utilizadas de modo adequado, podem apresentar resultados satisfatórios.

Os subsídios essenciais de tecnologias digitais aplicadas à educação evidenciam-se quando utilizadas como elementos de mediação entre o conhecimento científico e as experiências de vida dos que utilizam as tecnologias para a leitura do mundo, como expressão do pensamento por meio de palavras articuladas com outras formas de representação propiciadas pelas múltiplas mídias e linguagens das tecnologias digitais, bem como para o estabelecimento de diálogo com os pares e também para a produção colaborativa de conhecimento (ALMEIDA, 2007).

3.2 IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

O século XXI está marcado por um avanço contínuo das tecnologias. Essa revolução digital culmina numa nova era, chamada era digital e a uma nova cultura, intitulada cultura digital ou cibercultura.

Na visão pedagógica, há uma problemática nesse sentido, porque as escolas ainda continuam trabalhando sem a articulação entre os diversos componentes curriculares, restringindo as salas de aula em “níveis hierárquicos e lineares” na constituição do conhecimento de campos específicos. Nesse sentido, Kenski (2007, p. 45) afirma que: “As tecnologias comunicativas mais utilizadas em educação, porém, não provocam alterações radicais na estrutura dos cursos, na articulação entre conteúdos e não mudam as maneiras como os professores trabalham didaticamente com seus alunos”.

Outro dado relevante é que o uso das redes sociais pode ter importância nos processos de ensino e de aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. Visto que as informações instantâneas possibilitam aos utilizadores da mídia digital a necessidade de mais conhecimentos transmitidos ao mesmo tempo. Esses softwares, usados por instituições educacionais, são exigidos pela dinâmica dos avanços a aderirem às redes sociais para melhorar as inclusões digitais.

Ainda sobre esse propósito, entre as particularidades utilizadas nesses ambientes virtuais de convivência, estão os objetivos comuns, desde o bate-papo e o desacordo, entre assuntos em estudos ou de impactos, temáticas contemporâneas e acontecimentos que são recomendados, bem como a maneira para fins educacionais, tais como compartilhamento de concepções pedagógicas, temas em evidência e ocorrências de problemas vividos na relação professores e estudantes. A formação de grupos de estudos ou temas específicos do mesmo modo aparecem em evidência nas redes sociais (KENSKI, 2007).

Dentro desse contexto, com a finalidade de abordar temas educacionais, os sistemas operacionais surgem de forma positiva para agregar avanços na mediação de conhecimentos, visto que, alguns equipamentos demonstram-se oportunos, dentro da prática pedagógica, e do mesmo modo nas tarefas complementares dos alunos, tornando-se, indispensável entender as mídias como uma plataforma de relacionamento educacional.

Um outro exemplo a se levar em evidência, que poderão ser seguidas pelos educadores e discentes, encontra-se nos grupos especiais para a realização de atividades em

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

grupo, compartilhamento de ideias e formação continuada dos professores. As práticas destes profissionais que atuam em comunidades admitem a inclusão de vídeos, *links*, documentos e mensagens de textos ou de voz.

Com a utilização de um espaço de colaboração, como redes sociais, o professor por sua vez terá a oportunidade de verificar aspectos muitas vezes difíceis de serem identificados em uma sala de aula, como a capacidade de elaborar textos, melhoria do desenvolvimento na escrita, a pesquisa sobre um assunto, a apresentação de uma opinião e o debate entre os alunos (LORENZO, 2013, p.30).

Tendo consciência dessa complexidade, Lorenzo (2013) aponta as dificuldades encontradas pelo professor em sala de aula, entretanto, demonstra a importância da utilização das redes sociais na sua prática docente como oportunidade de melhorar a relação didática com os alunos. Portanto, a introdução do uso de mídias e sua expansão na sala de aula permite ao professor um olhar diferenciado no que se refere à melhor compreensão do conteúdo pelo aluno.

Sendo assim, o professor que realiza essa aproximação no seu cotidiano passa a se permitir a aprender novas propostas didáticas e compartilhar outros saberes, vindos de relações já estabelecidas com alunos, em suas redes e comunidade.

4 PRÁTICAS DE USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Segundo Morán (2013), a escola é pouco encantadora e oferece aos alunos poucos atrativos, deixando-os desmotivados. Com esta situação tão distante de algumas realidades, os alunos deixam a escola, ao perceberem que esta não acompanha os avanços tecnológicos que a sociedade apresenta. Assim, entende-se que colocar os alunos na escola não é o suficiente. É necessário oferecer-lhes uma educação que instigue, estimule, provoque, com elementos dinâmicos, proporcionando um aluno com altivez desde o princípio, esses mecanismos em todos os níveis de ensino.

A maioria das escolas ainda se prende ao padrão tradicional de educação, oferecendo aos seus alunos metodologias pouco flexíveis. É preciso considerar que esses

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

alunos estão interligados ao universo das relações virtuais e estão atualizando-se, firmemente, através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Escolas não conectadas são escolas incompletas (mesmo quando didaticamente avançadas). Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da aprendizagem atual: do acesso à informação variada e disponível on-line, da pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais; da participação em comunidades de interesse, nos debates e publicações on-line, enfim, da variada oferta de serviços digitais (MORÁN, 2013, p. 9-10).

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar, que os objetivos e planejamentos de aula não inclui as mídias digitais para efetivar as apresentações de conteúdos para os alunos devido a acessos indisponíveis, uma vez que a *internet* banda larga ainda é um fato muito longínquo para algumas escolas de periferias. Ainda, há outro agravante com essa modalidade de ensino: a inviabilização com a participação dos alunos, por conta da carência na capacitação do professor com o uso das tecnologias. Visto que, nessa forma de ensino, para o educador obter sucesso no seu trabalho didático, o mesmo necessita estar atualizado, desempenhar criatividade e adaptar práticas inovadoras para alimentar a interação com os alunos e dinamizar os conteúdos programáticos.

Morán (2003, p. 10) também acrescenta que “podemos aprender estando juntos fisicamente e também conectados, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em tempos, ritmos e formas diferentes”. Isso leva-nos a entender que a prática pedagógica do educador com as tecnologias ultrapassa a sala de aula, oportunizando aos alunos, que possuem dificuldades de se manifestar nesse ambiente, expressarem-se por meio das mídias sociais no seu tempo para que suas aprendizagens tornem-se possíveis de serem analisadas.

E em razão dessas situações, ressalta-se que o uso das redes sociais no campo da educação permite a professores e estudantes o compartilhamento de conteúdos que conglomeram os contextos dinamizados com vídeos, fotos, músicas, trechos de filmes, *chat*, *links*, procurando interagir e otimizar no período em que os alunos ficam conectados às redes, buscando promover debates convenientes voltados ao dia a dia. São estratégias pedagógicas em que se busca inovar para abordar contextos didáticos.

Acrescente-se, ainda, que antes as redes sociais focavam simplesmente em relacionamentos, ou interesses em comum. Entretanto, observou-se que há extensão para

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

outros contextos, que não dedicam-se somente a vida particular e interesses em comum. O uso dessa mídia foi expandido para outras funções, seja política, de movimentos de interesses coletivos, e para a educação.

A rede social é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si, em forma de rede ou comunidade. Ela pode ser responsável pelo compartilhamento de ideias, informações e interesses (LORENZO, 2013, p. 20).

Outro aspecto fundamental é que as redes sociais na área educacional tornam-se benéficos instrumentos para os processos de ensino e aprendizagem. Embora existam profissionais pacíficos em suas práticas, estes excluem o direito dos aprendizes de compartilharem desse processo continuado de aprender, cheio com mudanças, deixando-os dentro do grupo de pessoas que infelizmente estão fora da inclusão digital.

Nessa perspectiva, os alunos não podem ficar de fora dessa ferramenta interativa de ensino e de aprendizagem das mídias sociais ligado ao uso de um ambiente colaborativo, como redes sociais, dessa forma, o docente terá a oportunidade de constatar aspectos que às vezes são difíceis de serem apresentados em uma sala de aula.

De acordo com Lorenzo (2013, p.35); “O desafio para os educadores é a incorporação dos recursos da *internet* em redes sociais com uma finalidade de beneficiar o processo de ensino e aprendizagem”.

Esta afirmação nos conduz para pensarmos sobre o cenário atual da educação, no qual os alunos estão à frente de muitos docentes que não acompanham o avanço tecnológico incorporados às mídias digitais, pois, os estudantes nasceram no contexto digital, e o retrocesso de algumas escolas e de muitos professores não acompanham constantes progressos do século vigente.

Nesse contexto, a escola, o professor e os processos de ensino e de aprendizagem ficam dentro de inúmeras novas perspectivas educacionais devido aos fatores como os meios de comunicação, principalmente o computador, sobre a necessidade que o aluno tem de contrair respostas instantâneas. Nesse sentido, deparamos ainda com outra preocupação para os docentes pertinente a escolha apropriada da melhor tecnologia para que venha oferecer

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

resultados satisfatórios na aprendizagem do aluno, uma vez que, por si só, os sistemas operacionais tecnológicos não apresentam o resultado esperado.

Desta forma, pode-se pensar em interagir com mensagens instantâneas, *blogs* e videoconferências. Para Moran (2013, p. 9): “O mundo físico e o virtual não se opõem, mas se complementam, integram, combinam numa interação cada vez maior, contínua, inseparável”.

Para Hunt (2010), as redes sociais são chave no processo de capital social, pois as pessoas estão em rede para construir relacionamentos e, por sua vez, estes relacionamentos e conexões geram a confiança entre as partes envolvidas nesta relação. Essa confiança é determinante no processo do capital social. Já Lomnitz (2009) resume redes sociais como sendo um campo de relacionamento e conexão entre indivíduos de qualquer natureza.

Ressaltando que o instrumento educacional Twitter tem como sua principal característica a escrita de um pensamento com no máximo 140 caracteres, onde os acadêmicos são forçados a ter coesão em seus comentários, construir um perfil de uma determinada Unidade Curricular no Twitter pode ser uma boa estratégia pedagógica (MIRANDA, 2013).

Assim, possibilita acrescentar ao conteúdo programático, desafios, materiais complementares e empenhar aos acadêmicos a interação por meio de ferramentas digitais, bem como compartilhar conhecimentos com os demais colegas.

Miranda (2013) *apud* Lorenzo (2011) sugere que, após conhecer a ferramenta, algumas práticas pedagógicas poderão ser formadas agregando de forma efetiva essa rede social nos ensinamentos diários, conforme exposto no Quadro 1.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Quadro 1 – Práticas pedagógicas de Lorenzo (2011)

Prática pedagógica	Delineamento da prática pedagógica
A utilização do Twitter como uma sala de conferência ou como parte de uma apresentação ou workshop.	Um convidado externo, por exemplo, um escritor, um professor ou aluno de outro lugar, pode ser chamado a uma entrevista por meio da rede.
Outra atividade é começar uma frase no Twitter.	Fazendo com que os estudantes, um a um, continuem a frase, sem perder o sentido ou mudar de assunto.
Exploração de pesquisa e escrita colaborativa.	Uma pesquisa pode ser iniciada e os estudantes escrevem suas perguntas ou ideias no Twitter.
Serviços de referência (bibliotecas).	Os alunos podem seguir uma conta no Twitter para saber mais sobre eventos da biblioteca, livros novos, etc.
Monitoramento de termos de interesse.	Mostrando todos os tweets em que apareçam as palavras que você quiser, atualizando em tempo real. Por exemplo, é possível ver todos os tweets onde aparece a palavra crise, literatura, etc.
Solicitar aos estudantes que interpretem um texto.	Que produzam uma síntese dos principais pontos, com um limite de 140 caracteres.
Recolher opiniões sobre um tema da turma.	Criando uma conta no Twitter sobre o tema específico, peça aos estudantes que escrevam para o Twitter sobre o tema. Por exemplo, a conta pode ser economia. A conta receberá automaticamente todas as mensagens que começam com a tecla @economia, e a página irá recolher todas as postagens.
Conceitos, vocabulário e definições.	O educador pode postar uma palavra e solicitar a sua definição, sinônimos, antônimos, etc.
Fatos históricos, de acordo com o período histórico a ser tratado no conteúdo de estudo.	O educador posta o primeiro tweet com um fato e uma data e solicita aos estudantes que complete o que estava acontecendo mais tarde, sem repetir as palavras do companheiro tweet anterior.
Informar aos alunos alterações no conteúdo dos cursos.	Horários, lugares ou outras informações importantes.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Compartilhamento de sites.	Cada estudante tem o compromisso de compartilhar periodicamente um novo site interessante que tenha encontrado na internet.
Traduzir frases.	Remeter tweets em línguas estrangeiras e solicitar que os estudantes respondam na mesma língua ou que traduzam o Twitter em seu idioma nativo.
Intercâmbio cultural.	Incentivar os estudantes para que localizem um usuário do Twitter de outra cidade, estado ou país e conversem regularmente com ele durante um período de tempo para conhecer sua cultura, seus interesses, por exemplo.

Fonte: Miranda (2013) *apud* Lorenzo (2011)

Vale ressaltar, ainda em relação a esse contexto, que essas sugestões vinculadas às mídias sociais são tidas como algumas opiniões para colocar em prática com os alunos. Assim, a partir do momento em que essas produções sejam efetivadas com o uso da ferramenta Twitter, novas práticas educacionais surgirão, bem como novas serão empregadas sempre com o objetivo de melhorar a construção do conhecimento dos alunos.

5 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZADO EDUCACIONAL

Os ambientes virtuais de ensino aprendizagem permitem recursos para alunos e professores refletirem e analisarem conhecimentos obtidos nas revisões bibliográficas, nas classificações de discussão, nos bancos de dados. Comportam, além disso, que seus usuários cataloguem esse novo conhecimento aos aprendizes anteriores, construindo novos conhecimentos, determinem novos documentos, disponibilizando-os no ciberespaço e nos espaços tradicionais, alimentando-se, assim, uma inteligência coletiva que, no intuito de proporcionar novos ingressos, novas construções, produções e comunicações, tornam-se um círculo construtivo e emancipador, proporcionando uma intelectualidade coletiva envolvendo sua oportuna cultura.

Castro (2002) explana determinadas características fundamentais dos conteúdos produzidos pelos alunos:

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

- Interatividade – possibilita ao aluno um desempenho operacional no processo de construção do seu conhecimento;
- Praticidade – tem como objetivo oferecer conhecimentos de forma facilitada para que o aluno apreenda o conteúdo que está sendo abordado;
- Autonomia – é uma particularidade que possibilita ao aluno acessar pelo ambiente virtual, permitindo um estudo avançado;
- Consistência – o conteúdo produzido deve ser coesivo conforme a proposta do plano e as metas da disciplina. Além disso, ele deve oferecer dinamicidade, incentivar a exploração e prestigiar o conhecimento já alcançado pelos alunos.

Desse modo, essas características possibilitam ao aluno um desempenho operacional no processo de construção do seu conhecimento, oferece conteúdo de fácil acesso e mais dinâmico pedagogicamente, permite navegar no ambiente virtual apresentando melhor metodologia de estudo, tornando-o sujeito autônomo do seu processo de aprendizagem, entretanto, isso apenas é possível desde que o docente produza um planejamento dinâmico com metas estabelecidas a serem alcançadas, utilizando uma prática pedagógica incentivadora no intuito do aluno permanecer no espaço analógico em busca de novas informações.

6 REDES SOCIAIS EDUCACIONAIS

O uso das redes sociais ainda provoca muita discussão no âmbito educacional, uma vez que as escolas impedem o acesso das mesmas aos estudantes declarando não reconhecer aproveitamento pedagógico por meio dessas ferramentas, demonstrando que os educadores ainda estão despreparados para manusear o instrumento e entender que faz parte do desenvolvimento para alcançar o conhecimento de forma mais dinâmica do aluno. Tendo estes profissionais de analisar que todos devem aprender a usar esses recursos de forma

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

apropriada, responsável, que não ponha em risco a sua segurança; assim, a escola não deve sonegar dessa tarefa.

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar que a *internet* já faz parte da metodologia na área da educação com o uso das redes sociais. Desse modo, deve ser congregada na metodologia pedagógica para irromper as muralhas da escola, no intuito de alunos e professores poderem reconhecer o cenário midiático mundial, novas culturas, fatos distintos, desenvolvendo a aprendizagem por meio da interação e aprendizado colaborativo.

O uso pedagógico das redes oferece a alunos e professores, neste processo, a chance de poder esclarecer suas dúvidas à distância, promovendo, ainda, o estudo em grupo com estudantes separados geograficamente, permitindo-lhes a discussão de temas do mesmo interesse. Mediante esta tecnologia, o aluno sairá de seu isolamento, enriquecendo seu conhecimento de forma individual ou grupal. Poderá fazer perguntas, manifestar ideias e opiniões, fazer uma leitura de mundo mais global, assumir a palavra, confrontar ideias e pensamentos e, definitivamente, na sala de aula não ficará mais confinada a quatro paredes. Isto quer dizer que o uso desta tecnologia poderá criar uma nova dinâmica pedagógica interativa, que se inserida num projeto pedagógico sólido, sem dúvida, contribuirá e muito para a formação moderna dos alunos (GARCIA, 2000, p.5).

Considerando tais colocações, almeja-se que as redes sociais colaborem com a educação, instiguem transformações positivas nas metodologias de ensino, aprendizado e estudo, porque com o advento da web 2.0 admitindo a comunicação recíproca, essa relação ocorre através de softwares e sites que vinculam aos usuários a distintas elocuições e Grupos Virtuais, em que uma comunidade de pessoas compartilha e interage conforme suas afinidades.

7 PERCURSO METODOLÓGICO

Neste capítulo, descreveremos os procedimentos metodológicos que julgamos adequados ao cumprimento dos nossos propósitos de pesquisa, apresentando de forma detalhada a metodologia adotada para a realização do presente estudo. Sendo esse método usado para o enfoque dessa temática baseada numa revisão de literatura.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

7.1 METODOLOGIA DE PESQUISA ADOTADA

Esse trabalho consiste em uma pesquisa de abordagem qualitativa com revisão de literatura, que se baseia no levantamento bibliográfico.

Visto que o fenômeno das redes sociais é característico da formação histórico-cultural a que todos pertencemos, estas redes de relações sociais emergem e se desenvolvem inerentes ao formato que se organiza uma certa vivência.

Para Gutierrez (2010), estudar redes sociais não é estudar uma estrutura fixa, visível, localizável no tempo e no espaço. As redes sociais são redes de relações, são contingentes, delineadas pelas comunicações, pelo andamento de conhecimentos entre os participantes. Pesquisar essas redes significa mergulhar num contexto no qual a educação, o exercício e a tecnologia revelam-se inerentes.

Segundo Guerra (2014), a pesquisa qualitativa, que segue um paradigma alternativo, se fundamenta no entendimento dos acontecimentos que estuda, ou seja, como os indivíduos, grupos ou organizações atuam em seus ambientes ou contextos sociais; e não há preocupação com a representação dos números, questões estatísticas e relações lineares de causa e efeito.

No caso do levantamento bibliográfico, Fonseca (2002) o define como um “levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites”.

No que se refere às etapas do estudo, este contemplou de início um levantamento bibliográfico, a fim de buscar fundamentação teórica de importante relevância na área em estudo; em seguida, ocorreu a aplicação de um *check list* personalizado de acordo com o perfil a ser analisado e, por fim, procedeu-se a análise, discussão e conclusão dos dados coletados.

Como ponto de partida, o estudo procurou se aprofundar na bibliografia existente sobre o assunto. Durante esta pesquisa, a mesma foi apoiada em informações obtidas em produções acadêmicas publicadas sob a forma de livros, revistas, artigos, publicações especializadas, imprensa escrita e dados oficiais publicados na *internet*, abordando direta ou indiretamente a temática em estudo.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

A técnica de coleta de dados foi realizada a partir da pesquisa sobre a temática em questão, utilizando-se de pesquisas já publicadas. Nesse contexto, com o objetivo de analisar trabalhos já desenvolvidos nesse campo de pesquisa e identificar suas principais contribuições sociais e científicas, foram pesquisados os julgados como relevantes para esta investigação e que se constituíram como referência para o início do desenvolvimento de um novo estudo.

Desse modo, as investigações foram realizadas no sentido de identificar duas categorias: a formação de alunos e o uso de redes sociais digitais em contextos de formação estudantil acompanhados pelo docente.

Assim, o processo de busca foi realizado através de pesquisas em plataformas de revistas eletrônicas especializadas, Teses, Dissertação de Mestrado, tendo como plataformas de busca a Scielo e o Google Books, abordando as Mídias Sociais Educacionais, tipos de Mídias Digitais e a importância das mídias sociais para a educação.

Logo, dentre as várias pesquisas examinadas, são destacados aqui os trabalhos desenvolvidos por Lorenzo, (2013), Miranda (2013), Gutierrez (2010), Morán (2003), Cipriani, (2011), Recuero (2009), Matarazzo (2007), Breda (2007) e Santos (2007).

Por essa razão, o presente trabalho se configurou como uma contribuição educacional, social e científica relevante, pois, a partir de seus resultados, indicadores de mudança na prática docente compartilhada em espaços digitais puderam ser identificados.

Após a coleta dos dados, os mesmos foram agrupados, interpretados e analisados a fim de chegar-se a uma conclusão concreta dos itens em análise. No próximo capítulo, expomos os resultados que observamos na análise dos dados obtidos com a aplicação dessas categorias.

8 ANÁLISES DOS DADOS

A análise dos dados ocorreu de forma qualitativa, com ênfase na análise de conteúdos adquiridos por meio da pesquisa de revisão de literatura realizada durante a investigação. As categorias que utilizamos para análise foram: mídias sociais e Aprendizagem dos educandos virtuais.

Nesse sentido, Yin (2001) propõe duas estratégias para a categorização e a disposição dos dados: i) basear a análise em proposições teóricas, organizando-se o conjunto

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

de dados com embasamento nas mesmas e buscando ênfase das relações causais propostas na teoria e ii) desenvolver uma estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de relacionamento entre os dados.

Observa-se, que o objeto deste estudo é repleto de contexto histórico, proporcionando uma rica fonte de conhecimentos para análise. A qualidade que se coloca para a análise dos dados enunciados pelas informações obtidas é que a intérprete, no caso, o pesquisador se coloque à disposição de entender o que o texto se propõe a transmitir, sem perder a originalidade própria, entretanto formando uma afinidade dialógica com o teor do texto, em que a linguagem quer transmitir.

No próximo capítulo, expomos os resultados que observamos na análise dos dados obtidos com a atenção dessas categorias.

9 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, concentramos nosso estudo analítico com vistas a demonstrar a pretensão de contribuir com partes dessa temática na área de conhecimento escolhida com foco nas análises de discussões dos resultados obtidos pertinentes às mídias sociais influenciando a aprendizagem do aluno. Embora haja inúmeras possibilidades de transformação na metodologia pedagógica, a escola permanece atuando, com o método tradicional, demonstrando lentidão para se adaptar a essas ferramentas e tecnologias (VALENTE, 2007).

De acordo com pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), o que desliga os alunos da escola é provocado pelo desinteresse, bem como pela necessidade de trabalhar. Inicia-se pelas disciplinas sem ligação direta com a vida do aluno. Um outro ponto a evidenciar são os professores desmotivados, a infraestrutura comprometida e o acesso de grande parte dos alunos à *internet* na escola ser insatisfatório. Com uma escola assim, a distância entre a escola necessária e a real vai ficando cada vez maior.

Para Moran (2007), se desejarmos provar que a educação é uma catástrofe e que a escola está atrasada, apresentamos inúmeras estatísticas e experiências que o demonstram;

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

basta seguir os índices de repetência e de abandono; acrescente-se, ainda, que evidenciar que a escola é burocrática, acharemos muitos exemplos de vagarosidade de gestão. Mas há também experiências inovadoras advindas de várias escolas com projetos de uso criativo das tecnologias.

Porém, tudo isso está sobrevivendo concomitantemente: o atraso, a burocracia e a inovação. Ao fomentar ações por meio das ferramentas tecnológicas digitais, cria-se também a oportunidade para que diferentes formas de comunicação sejam constituídas.

Ainda pertencente a essa situação são oportunidades disponíveis a professores, alunos e instituições, harmonizando momentos interacionais entre eles a qualquer período, involuntariamente dos perímetros conferidos pelo ambiente geográfico. Em razão dessa realidade, é evidente que esse seja um campo que gere, numa dimensão o interesse, enquanto, ao mesmo tempo, aversão. Por isso, uma transformação no campo pedagógico deve ser cuidadosa, porém imprescindível.

Nessa perspectiva, Valente (1999) afirma que isso significa que a mudança pedagógica pretendida não é passível de ser resolvida com um recurso mágico, como a compra de equipamentos aprimorados. Essa mudança é complicada e os desafios são enormes. Vimos o risco de ter que nos satisfazermos em trabalhar em um ambiente atrasado e em descompasso com a sociedade atual.

E ao considerar essa perspectiva, é importante enfatizar que, mídias sociais é a forma que permite a autoaprendizagem intercedida por recursos didáticos, sistematicamente aparelhados, expostos em distintos suportes de informação, empregados isoladamente ou conexos e conduzidos pelos diversos meios de comunicação.

A interação entre o computador e o aluno; a possibilidade de se dar atenção individual ao aluno; a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim como a sequência e o tempo; a apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando e motivando a aprendizagem; a possibilidade de ser usada para avaliar o aluno (RIBEIRO; MENDONÇA e MENDONÇA, 2007, p. 5).

Nesse ponto de vista, as mídias sociais disponibilizavam para os alunos materiais impressos, fitas de vídeo, rádio, televisão, fitas cassete e filmes. Após o advento da *internet*,

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

as mídias digitalizadas são aquelas informatizadas ou computadorizadas, tais como: a própria *internet*, multimídias interativas, sistemas inteligentes, entre outras ferramentas.

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar Siemens (2004), o qual revela que as necessidades de aprendizagem e teorias que descrevem princípios e processos de aprendizagem devem refletir o ambiente social subjacente.

É interessante ressaltar ainda que o alcance às informações que antes era concentrado e vagaroso, na contemporaneidade, está se desenvolvendo fenomenalmente, tornando-se cada vez mais simplificado, instantâneo e de forma gratuita. Além disso, a aprendizagem tradicional já não exige mais toda nossa experiência educacional que agora ocorre de diversas formas: pela participação em comunidades de técnica e redes sociais como procedimento contínuo, ao longo da vida (SIEMENS, 2004).

Tais considerações apontam que as teorias de aprendizagem partem do princípio de que o conhecimento é um objetivo que é alcançável, por meio de entendimento ou de experimentos. Behaviorismo, cognitivismo e construtivismo surgiram dentro de uma tradição epistemológica e de um espaço temporal buscando explicar como uma pessoa estuda.

Um ponto que cabe a ser destacado num mundo conectado, o próprio formato de adquirir conhecimento, deve ser debatido. A experiência natural dos teóricos é prosseguir questionando as teorias conforme as condições vão mudando até chegar a um ponto em que essas revisitações já não tenham mais significado. É necessária uma abordagem totalmente nova (SIEMENS, 2002).

Libâneo (2001) tem despertado a atenção para que se reflita a educação a partir de novos paradigmas e que a mesma seja abordada por uma categoria reflexiva, que chame a atenção pelo fato de estarmos em um mundo travado por constantes mudanças em todas as definições. Para o autor, a maneira de enfrentar essas mudanças consiste em efetuar, ao mesmo tempo, a ação e a reflexão ou vice-versa, pois reconhece que esses termos são inseparáveis, visto que um interfere no outro.

Para Nóvoa (2002), as novas tendências educacionais revelam a necessidade de formar um professor reflexivo, que não apenas atue, mas pense sobre educação, ressignificando sua formação em três instâncias distintas: pessoal, profissional e organizacional; as quais devem abranger seguintes aspectos: o pessoal, ao estimular a

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

perspectiva reflexiva, de forma autônoma, criando, a partir disso, sua identidade pessoal; o educador, ao ingressar à docência a partir de uma extensão coletiva, promovendo o professor a um investigador reflexivo sobre sua prática; e por último o organizacional, no sentido de promover a instituição educacional em ambiente de trabalho e formação.

Considerando tais colocações, a capacitação do educador pode instigar o desenvolvimento de especialistas educadores, na representação de uma autonomia contextualizada da profissão docente. É importante estimar protótipos de formação que demonstrem preparo de professores reflexivos, que adotem a responsabilidade de seu próprio desenvolvimento profissional e compartilhem como protagonistas da práxis essas novas práticas educativas.

Nessa perspectiva, a inserção das novas tecnologias inclui no ensino um ponto de vista inovador e transformador da educação a partir da prática do professor por meio da utilização de recursos tecnológicos.

Conforme relatos dos entrevistados em estudo realizado por Araújo (2014), ao questionar se o docente está preparado para o uso de novas ferramentas tecnológicas. Em média 4 professores responderam que sim, enquanto a maioria representada por 11 se manifestaram respondendo que não estão habilitados para o utilizar as novas ferramentas tecnológicas,

Tendo consciência dessa complexidade, em que o professor está despreparado para a utilização das ferramentas digitais, torna-se difícil este profissional mediar o aluno, pois, a ausência de habilitação dos educadores é o principal obstáculo encontrado para o emprego das tecnologias em sala de aula, assim observa-se que a capacitação dos educadores na área das tecnologias digitais está sendo cada vez mais necessária nas escolas, visto que entende-se que com os avanços tecnológicos se faz necessário preparar esses profissionais para manusear essa ferramenta relevante para a origem de indicativos na área de desenvolvimento econômico e inclusão digital no país.

Segundo Pinheiro (2004), no contexto interativo o professor busca o conhecimento do educando para que sua intercessão pedagógica seja bem-sucedida no sentido de gerar o desenvolvimento do aprendiz.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Assim, seguimos acompanhando os depoimentos dos entrevistados do estudo realizado por Araújo (2014), no qual o autor indagou aos professores se sua escola está preparada fisicamente para trabalhar com as novas tecnologias. As respostas obtidas despertaram atenção, pois 3 professores responderam que sim, no entanto, 12 contrapuseram que não; isto é, a escola não está aparelhada para receber equipamentos com elementos que incluem as novas tecnologias.

Ainda que sejam bastante críticos, esses resultados demonstram que a escola necessita passar por acomodações necessárias para acolher os aparelhamentos com as novas tecnologias, sendo perceptível que é mais simplificado ao professor trabalhar aplicando o método tradicional, como quadro, pois, não exige uma aula dinâmica. Isso ocorre devido à resistência por parte da maioria dos docentes, prática que interfere na aprendizagem do aluno, pois, hoje, a comunidade educacional proporciona uma variedade de ferramentas digitais, apresentando nas mídias sociais uma metodologia propulsora de aprendizagem do estudante.

Nesse sentido, Mercado (2002, p. 131) afirma: “O software educativo pode contribuir para auxiliar os professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas descobertas, investigações e levando sempre em conta o diálogo”. Ao considerar essa perspectiva, é importante enfatizar que o software educacional é um equipamento que deve despertar a curiosidade da criança, impulsionar a atividade cooperativa e interdisciplinar, instigar a refletir, o entendimento e a concepção de conceitos, observar aspectos de linguagem e ainda avaliar aspectos socioculturais, éticos e pedagógicos.

Seguindo os relatos dos entrevistados do estudo de Araújo (2014) o autor questionou, se as professoras acreditam que o uso do computador na atualidade contribui para uma melhor interação entre aluno e professor. As respostas dos entrevistados foram desmembradas, pois 8 professores responderam que sim, enquanto revelaram que 7 responderam que não.

Ao considerar os referidos aspectos é importante ressaltar que o computador pode beneficiar o procedimento de educação, interacional e a sociabilidade dos saberes. Nesse sentido, para Teixeira e Brandão (2003) a utilização do computador em educação só faz

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

sentido no momento em que os professores o compreenderem como uma ferramenta de auxílio às suas propostas pedagógicas.

Assim, as mídias sociais incorporadas ao aparelhamento do computador são uma ferramenta de idealização e efetivação de projetos interdisciplinares, como componente que origina aos alunos melhoramento em suas perspectivas de aprendizagem, do mesmo modo provocam nos professores o aparecimento de práxis pedagógicas inovadoras. Tendo consciência dessa complexidade, percebe-se que os entrevistados que contestaram que não, nos estudos de Araújo (2014), demonstram certa resistência ao usar essa ferramenta. Isso deve-se ao fato desses profissionais não estarem preparados para atuarem com tais ferramentas digitais.

Conforme os depoimentos dos entrevistados por Araújo (2014) em seu estudo, sobre se o uso de sistemas operacionais digitais, tais como jogos interativos, raciocínio lógico e multimídias no computador favorecem o aspecto cognitivo e a concentração do aluno, a maior parte dos entrevistados relataram que sim, isto é, 13 sujeitos de pesquisa, com exceção de apenas 2 participantes que responderam que não.

Diante de tal concepção, é necessário lembrar que a utilização de diversos softwares é considerada satisfatória no aprendizado, pois esses recursos são eficazes para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e pode apresentar um melhoramento até mesmo para a mediação de alunos que apresentam algum déficit de aprendizagem. Um outro ponto a evidenciar que é possível despertar a aprendizagem no aluno de maneira dinâmica que não se aprende apenas utilizando a linguagem escrita ou oral e que as mídias digitais incorporadas as TIC's facilitam esse processo.

E ao considerar essa perspectiva, é importante enfatizar que uso de aparelhos como os softwares desenvolvem o universo cultural das crianças, proporcionando ensino e aprendizagem de forma lúdica, na rotina das aulas, tornando-as mais interessantes. Acrescenta-se, ainda, que multimídia utilizada de forma interativa em sala de aula, representa uma ferramenta eficaz para uma efetiva aprendizagem por partes dos estudantes, uma vez que aborda uma variedade de atividades possíveis de serem propostas por meio das mídias sociais.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Neste estudo buscou-se conhecer, compreender, interpretar, descrever e explicar a realidade que envolve a formação do professor, a cultura digital e o avanço das redes sociais digitais. Trata-se de um assunto complexo, atual e que deverá permanecer como um instigante campo de pesquisa para os próximos estudos.

Ao percorrer a construção da pesquisa, que iniciou-se com estudos teóricos, chegando até a análise a partir dos relatos apresentados em cada uma das falas, foram resgatados aspectos importantes no intuito de mencionar atendimentos finais sobre a temática em questão, tendo como referência as temáticas que emergiram dos depoimentos dos professores participantes da pesquisa.

Vivemos atualmente inúmeras transformações, os avanços do mundo globalizado têm feito a sociedade contemporânea caminhar em uma direção que tem favorecido o processo educacional em nosso país. Os alunos da Educação Básica, que buscam uma aprendizagem em meio às mídias sociais vinculadas ao uso das tecnologias em benefício da sua formação, assumem uma postura mais ativa na constituição do seu próprio saber, o que é considerado uma opção viável para a autoformação e a formação entre pares.

No mundo contemporâneo, no qual os avanços tecnológicos incidem de forma cada vez mais rápida, estabelece-se a necessidade de que o processo educativo seja inspecionado para que também possa ser mais ágil. Novos espaços e estratégias de capacitação de professores deverão ser discutidos e considerados, tais como intensificar o uso das mídias sociais no intuito de potencializar a aprendizagem via rede de computadores que acrescentam maior complexidade ao fazer pedagógico do professor, que precisa ter disponibilidade para apropriar-se dessa tecnologia e construir uma metodologia para utilizá-la com seus alunos, o que implica em um processo de capacitação permanente.

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar que a utilização das redes sociais na educação é algo que, pela familiaridade e assimilação que a geração *internet* apresenta em relação às mesmas, pode potencializar uma melhora na rentabilidade dos alunos em relação ao seu processo de aprendizagem, por ser um empenho significativo na vida da maioria deles. Por essa razão, as ações que forem desenvolvidas empregando esse recurso podem possibilitar significado processo educacional para esses alunos.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

Um ponto que cabe a ser destacado é que as TICs utilizadas de forma correspondente ao objetivo causam efeitos positivos na aprendizagem dos estudantes. A pesquisa revelou que as TICs mais usadas pelos alunos é o Twitter. Outro aspecto notado foi que os educadores não possuem formação específica para o uso dessas tecnologias, fato que acaba prejudicando o desenvolvimento do aluno, e mesmo estando na era digital a tecnologia não é uma ferramenta de fácil acesso a todos os estudantes. Além disso, as escolas não disponibilizam equipamentos suficientes no intuito de acolher todos os alunos proporcionando aprendizagem digital, sendo assim, alguns docentes acabam necessitando levar para a sala de aula seu equipamento de uso pessoal.

De modo geral, os dados confirmam que os docentes têm consciência da importância da sua formação para o uso das TICs, bem como das possibilidades e do potencial que elas proporcionam aos processos de ensino e de aprendizagem; inclusive alguns docentes demonstram-se preocupados com as práticas tradicionais de ensino e percebem nas TICs novas ferramentas de trabalho para dinamizar a aula e intermediar a aprendizagem dos estudantes, mas compreendem que o efeito do uso das TICs na sala de aula depende de muitos elementos, dentre eles, a disponibilidade uma boa estrutura física e material suficiente para o uso desses recursos na prática pedagógica em sala de aula.

E ainda em relação a essa situação, vale mencionar que esses aspectos ainda precisam ser aperfeiçoados com aquisições das esferas públicas, tanto na formação continuada dos docentes, quanto na infraestrutura física da escola e na quantidade satisfatória de equipamentos tecnológicos. Dessa forma, a escola estará reduzindo as desigualdades sociais combatendo a exclusão digital, dando condições de igualdade, de oportunidades aos estudantes, formando-os para além dos centros escolares, isto é, formando-os para a habilitação profissional e para o convívio social.

A pesquisa revelou que para as tecnologias trazerem inovações é preciso que o educador desenvolva a capacidade de utilizá-las de forma crítica em que o aluno e o professor aprendam simultaneamente de forma interativa e inovadora.

Um ponto que cabe a ser destacado é que o objetivo de conhecer as principais dificuldades enfrentadas no cotidiano entre os alunos e os docentes em relação ao uso das mídias sociais incorporadas as TICs nos processos de ensino e de aprendizagem mostrou que

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

parte dos professores não sabem manusear as mídias digitais, e que muitos sentem-se sem apoio da instituição escolar. Esse fator é um agravante que poderia ser resolvido com a presença de profissionais capacitados que planejem junto ao professor formas significativas de unificar as TICs na prática pedagógica e induzam alternativas transformadoras de realidades, admitindo a propriedade crítica do avanço tecnológico.

Em razão dessa realidade negativa, exposta pela falta de formação docente para o uso das TICs na prática pedagógica devido a sua importância e o descaso com a qual a mesma foi apresentada, uma vez que os docentes precisam progredir no conhecimento tecnológico no sentido de buscarem abordar assuntos pedagógicos com o uso da mídias sociais, de forma a socializar conhecimentos, mas para isso é preciso se capacitarem para superar suas limitações. Entretanto, como ponto positivo, mesmo diante das dificuldades e dos desafios enfrentados por esses profissionais, os mesmos demonstram não estarem acomodados e buscam da sua maneira acompanhar as demandas que a era digital traz para a escola, e por consequência para o papel do professor como mediador da aprendizagem.

Percebe-se, que este estudo não se esgota com essa investigação e revela que os professores são formadores dos alunos, porém precisam de apoios, de profissionais capacitados, de boa infraestrutura e disponibilidade de recursos tecnológicos, bem como de formação continuada para melhorarem a cada dia sua prática pedagógica.

Verificou-se que trocar a metodologia do livro didático para as TICs, vai além, transcende essa prática, provoca em ter uma didática que apresente na sala de aula todas as contribuições e possibilidades de uso que as mesmas oferecem como ferramentas potencializadoras da aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. **Inclusão digital do professor**. Formação e prática pedagógica. São Paulo: Editora Articulação, 2004.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. 1996.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

BRIGHENTI, J.; BIAVATTI, V. T.; SOUZA, T. R. de Metodologias de ensino-aprendizagem: uma abordagem sob a percepção dos alunos. **Revista GUAL**, Florianópolis, v. 8, n. 3, p. 281-304, set., 2015.

CIPRIANI, F. **Estratégia Em Mídias Sociais**: como romper o paradoxo das redes sociais e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

HUNT, T. **O poder das redes sociais**. São Paulo: Editora Gente, 2010.

LIBÂNIO, José Carlos. **Adeus professor, adeus professora?**: novas exigências educacionais e profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

KENSKI, V. M. Educação e tecnologia: o novo ritmo da informação. Campinas, SP: Papirus, 2007.

LOMNITZ, L. A. **Redes sociais, cultura e poder**. Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais Ltda, 2009.

LORENZO, E. M. **A Utilização das Redes Sociais na Educação**: A Importância das Redes Sociais na Educação. 3 ed. São Paulo: Clube de Autores, 2013.

MIRANDA JÚNIOR, J. **Redes Sociais e a Educação**. Instituto Federal de Santa Catarina, 2013.

MORAN, J. M. Novas Tecnologias e o Reencantamento do Mundo. **Tecnologia Educacional**. Rio de Janeiro, vol. 23, n. 126, setembro-outubro 1995, p.24-26. Disponível em: < <http://www.scielo.br/scielo>>. Acesso em: 13 mai. 2023.

_____. **A integração das tecnologias na educação. A Educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. 5. ed. Campinas: Papirus, 2013, Disponível em: <www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnologias_eduacacao/integracao.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2023.

_____. **O Uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação na EAD** - uma leitura crítica dos meios. Palestra proferida pelo Professor José Manuel Moran no evento " Programa TV Escola - Capacitação de Gerentes" realizado pela COPEAD/SEED/MEC. Belo Horizonte e Fortaleza, 1999.

_____. Mudar a forma de ensinar e de aprender. **Revista Interações**, São Paulo, 2000. v. 5, p.57-72. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnologias_eduacacao/uber.pdf>. Acesso em: 21 mai. 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.8062318

_____. Uso da internet em sala de aula. **Educ. rev. [online]**. 2002, n. 19, p.131-146. Disponível em: <<https://monografias.brasilecola.uol.com.br> > Pedagogia>. Acesso em 09 jun. 2023.

PUTNAM, R. D. **Bowling Alone**. The collapse and Revival of American community. New York: Simon e Schuster, 2000.

RAMOS, R. **O que são redes sociais corporativas e quais são suas vantagens?** Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602002000100010&script=sci...tlnng>. Acesso em: 14 jan. 2023.

RECUERO, R. **Redes Sociais na Internet**. Porto Alegre: Meridional, 2009.

RIBEIRO, MENDONÇA, G.; MENDONÇA, A. A importância dos ambientes virtuais de aprendizagem na busca de novos domínios da EAD. In: **CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**, 13. 2007, Curitiba. Anais... Curitiba: ABED, 2007. Disponível em: <<http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/4162007104526AM.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2023.

ROOS, D. **Como funciona o LinkedIn**. Disponível em: <sementesroos.com.br/sementes-roos-traz-o-campeao-do-cesb-na-tarde-de-campo-trigo>. Acesso em: 12 jan. 2023.

ROSA, C. de P.; SILVA, E. E. da. **A escola nova e suas influências na educação: breve balanço bibliográfico**. 2017. Disponível em: <<http://www.dfe.uem.br/TCC-2016/CINTHIA.pdf>> Acesso em: 21 mai. de 2023.

SANTOS, B. **Um discurso sobre as ciências**. 8. ed. Porto: Edições Afrontamento, 1996.

SIEMENS, G. (2004). **Connectivism: A learning theory for the digital age**. Disponível em: <<https://www.hetl.org/.../HETLReview2013SpecialIssueArticle1.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2023.